

KARATE SPORTIDA TEZKORLIK SIFATINING MOHIYATI VA SPORT**FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI**

Radjapov Usmonboy Rahimovich

Renessans ta'lim universiteti "Sport faoliyati" kafedrası professori

Bobonova Feruza Ziyadullayevna

Oriental universiteti 1-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674629>

Annotatsiya. Mazkur maqolada karate sportida tezkorlik sifatining mohiyati, uning sportchining texnik-taktik tayyorgarligidagi o'rnini hamda musobaqa faoliyatidagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: karate, tezkorlik, jismoniy sifatlar, reaksiyon tezlik, texnik-taktik tayyorgarlik.

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность скоростных качеств в карате, их роль в технико-тактической подготовке спортсменов и значение в соревновательной деятельности.

Ключевые слова: карате, быстрота, физические качества, скорость реакции, технико-тактическая подготовка.

Annotation. This article examines the essence of speed abilities in karate, their role in athletes' technical and tactical preparation, and their importance in competitive performance.

Keywords: karate, speed abilities, physical qualities, reaction speed, technical and tactical training.

Tezkorlik jismoniy sifatlar tizimida muhim o'rin egallovchi ko'rsatkichlardan biri bo'lib, u insonning qisqa vaqt ichida maksimal darajada tez harakat qilish qobiliyatini ifodalaydi. Sport faoliyatida, ayniqsa yakka kurash turlarida, jumladan karate sportida tezkorlik hal qiluvchi ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki musobaqa jarayonida sportchi raqib harakatiga tez va aniq javob qaytarishi, zarba berish yoki himoyalashda yuqori tezlikni namoyon etishi zarur.

Ilmiy adabiyotlarda tezkorlik tushunchasi turlicha talqin qilinadi. Ba'zi olimlar uni nerv-mushak tizimining tezkor reaksiyasi sifatida izohlasa, boshqalar harakatlarni maksimal tezlikda bajarish qobiliyati sifatida qaraydilar.

Yosh karatechilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish masalasi jismoniy tarbiya va sport nazariyasida muhim ilmiy-amaliy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur muammo nafaqat umumiy jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirish, balki sportchilarning musobaqa faoliyatida yuqori natijalarga erishishida ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois ushbu yo'nalishda ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Jismoniy sifatlar, xususan tezkorlikni rivojlantirish nazariyasining shakllanishida rus olimlarining hissasi katta bo'lgan. Jumladan, V.K. Balsevich o'z tadqiqotlarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishning yoshga oid xususiyatlarini o'rganib, tezkorlikni rivojlantirish uchun eng qulay davr bolalik va o'smirlilik davri ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, bu davrda markaziy asab tizimining yuqori plastiklik darajasi tezkorlikni samarali rivojlantirish imkonini beradi.

Shuningdek, L.P. Matveyev sport mashg'ulotlari nazariyasiga oid ilmiy ishlarida tezkorlikni sportchining asosiy jismoniy sifatlaridan biri sifatida baholab, uni rivojlantirishda yuklama va dam olishning optimal nisbatini saqlash zarurligini asoslab bergan. U tezkorlik mashqlarining qisqa muddatli, ammo yuqori intensivlikda bajarilishi lozimligini ta'kidlaydi.

Yu.V. Verkhoshanskiy esa tezkorlik va tezkor kuchni rivojlantirishda plyometrik mashqlarning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Uning tadqiqotlariga ko'ra, portlovchi kuchni rivojlantirish orqali sportchilarning tezkorlik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Xorijiy tadqiqotchilar, jumladan, D. Bempa sportchilar tayyorgarligi nazariyasida tezkorlikni rivojlantirishni davrlashtirish asosida tashkil etish zarurligini ko'rsatadi. U mashg'ulot jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etish orqali tezkorlik sifatining barqaror o'sishiga erishish mumkinligini ta'kidlaydi.

Karate sporti bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ham tezkorlik muhim o'rin egallaydi. Xorijiy mutaxassislar karatechilarning texnik-taktik harakatlari samaradorligi ko'p jihatdan tezkorlik bilan bog'liq ekanligini ta'kidlashadi. Ayniqsa, zarba berish tezligi, qaror qabul qilish tezligi va harakatlarni tez o'zgartirish qobiliyati musobaqa natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbek olimlari tomonidan ham jismoniy sifatlarni rivojlantirish, jumladan tezkorlikni oshirish masalalari keng o'rganilgan. Mahalliy tadqiqotlarda yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish, mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etish va sport natijalarini oshirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim o'rin tutadi.

O'zbek olimlari yosh sportchilarda tezkorlikni rivojlantirishda o'yin usullaridan foydalanish, individual yondashuvni ta'minlash va mashg'ulot yuklamalarini to'g'ri rejalashtirish zarurligini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotlarida tezkorlikni rivojlantirishda koordinatsiya mashqlari, signal asosida bajariladigan mashqlar va sportga xos maxsus mashqlar yuqori samaradorlikka ega ekanligi qayd etilgan.

Shuningdek, mahalliy ilmiy ishlarda yosh sportchilarning fiziologik xususiyatlarini hisobga olish muhimligi alohida ta'kidlanadi. Yosh davrida organizmning tez rivojlanishi, asab tizimining yuqori sezuvchanligi tezkorlikni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. Shu bois mashg'ulotlar yosh xususiyatlariga mos ravishda tashkil etilishi lozim.

Biroq mavjud ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, yosh karatechilarda tezkorlik sifatini rivojlantirishning kompleks metodikasi yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Xususan, karate sportining o'ziga xos texnik-taktik xususiyatlarini hisobga olgan holda tezkorlikni rivojlantirish vositalari va usullarini tizimli ravishda qo'llash masalalari yetarlicha yoritilmagan.

Shu bilan birga, tezkorlikni baholashning zamonaviy test tizimlari, mashg'ulot yuklamalarini individuallashtirish hamda innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ilmiy izlanishlar yetarli emasligi kuzatiladi. Bu esa mazkur yo'nalishda qo'shimcha ilmiy tadqiqotlar olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar yosh sportchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish muhimligini tasdiqlaydi. Biroq aynan karate sporti doirasida ushbu masalani chuqur va kompleks o'rganish, samarali metodikani ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Umumiy jihatdan qaraganda, tezkorlik — bu markaziy asab tizimi faoliyati, mushaklarning qisqarish tezligi va koordinatsion imkoniyatlarning uyg'unlashgan holdagi natijasidir.

Tezkorlik bir necha tarkibiy qismlardan iborat:

- oddiy reaksiya tezligi;

- murakkab reaksiya tezligi;
- harakat tezligi;
- harakatlar chastotasi (takrorlanish tezligi).

Oddiy reaksiya tezligi — bu oldindan ma’lum bo’lgan signalga tez javob qaytarishdir. Masalan, start signali berilganda harakatni boshlash. Murakkab reaksiya esa sportchidan vaziyatni baholab, to’g’ri qaror qabul qilishni talab qiladi. Karate sportida aynan murakkab reaksiya tezligi muhim bo’lib, sportchi raqibning harakatini oldindan sezishi va mos ravishda javob berishi kerak.

Harakat tezligi esa alohida harakatni maksimal tezlikda bajarish qobiliyatini bildiradi. Masalan, zarba berish, sakrash yoki chekinish. Harakatlar chastotasi esa qisqa vaqt ichida harakatlarni tez-tez takrorlash bilan bog’liq.

Karate sport turida tezkorlik sifati quyidagi holatlarda ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi:

- zarba berish tezligi;
- himoya harakatlarining tezligi;
- qaror qabul qilish tezligi;
- pozitsiyani tez o’zgartirish.

Zamonaviy sport ilmida tezkorlikni rivojlantirish yosh davriga bog’liq holda o’rganiladi. Yosh sportchilarda tezkorlikni rivojlantirish uchun eng qulay davr 7–14 yosh oralig’i hisoblanadi. Bu davrda markaziy asab tizimi yuqori darajada plastiklikka ega bo’lib, yangi harakatlarni tez o’zlashtirish imkoniyati yuqori bo’ladi. Shu sababli aynan yosh karatechilar bilan ishlash jarayonida tezkorlikni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratish zarur.

Tezkorlik sifatining rivojlanishi bir qator omillarga bog’liq:

- irsiy omillar;
- markaziy asab tizimining holati;
- mushak tolalarining turi (tez qisqaruvchi tolalar ulushi);
- mashg’ulot darajasi;
- psixologik tayyorgarlik.

Ayniqsa psixologik omillar muhim hisoblanadi. Sportchining diqqatni jamlay olishi, stressga chidamliligi va tez qaror qabul qilish qobiliyati uning tezkorlik ko’rsatkichlariga bevosita ta’sir ko’rsatadi.

Karate mashg’ulotlarida tezkorlikni rivojlantirish maxsus metodik yondashuvni talab etadi. Oddiy yugurish yoki umumiy mashqlar bilan cheklanib qolmasdan, sportga xos maxsus mashqlar qo’llanilishi zarur. Masalan:

- signal bo’yicha zarba berish mashqlari;
- raqib harakatiga mos javob qaytarish mashqlari;
- tezkor kombinatsiyalarni bajarish;
- qisqa masofaga tez yugurish va to’xtash mashqlari.

Tezkorlikni rivojlantirishda mashg’ulotlar yuqori intensivlikda, ammo qisqa davomiylikda tashkil etilishi lozim. Chunki tezkorlik mashqlari charchoq holatida samarali bajarilmaydi. Shu bois mashg’ulotlarda yetarli dam olish intervallari bo’lishi zarur.

Sport faoliyatida tezkorlik boshqa jismoniy sifatlar bilan chambarchas bog’liq. Masalan, kuch tezkorlikni oshirishga yordam beradi, koordinatsiya esa harakatlarning aniqligini

ta'minlaydi. Shu sababli tezkorlikni rivojlantirish kompleks yondashuv asosida amalga oshirilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, tezkorlik karate sportida yetakchi jismoniy sifatlardan biri bo'lib, sportchining musobaqadagi muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi. Uni rivojlantirish ilmiy asoslangan, tizimli va yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda tashkil etilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. *Молодой ученый*, (10), 379-380.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. *Педагогика и современность*, (3), 69-76.
3. Рустамов, Л. Х., Утанов, Т. А., & Нигманов, Б. Б. (2015). Назначение и задачи профессионально-прикладной физической подготовки будущих учителей. *Молодой ученый*, (11), 1476-1478.
4. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In *Актуальные вопросы современной науки* (pp. 99-103).
5. Рустамов, Л. Х., & Зайниддинов, Т. Б. (2013). Основные средства физической культуры и классификация упражнений. *Педагогика и современность*, (5), 137-140.